

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО

Муртазина Диана Рахিবовна

Специализированная школа-интернат № 1 г. Джизака, учитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10156508>

***Аннотация.** С появлением новейших средств коммуникации «мир - как говорят англичане - становится меньше», и поэтому возникает потребность в изучении языков. Он может помочь нам найти общий язык с иностранцами в путешествиях, получить новую должность, найти друзей со всего мира или даже устроить личную жизнь. Неудивительно, что всё больше людей хотят его знать. И чем больше людей желают его изучать, тем больше методик появляется на рынке.*

***Ключевые слова:** коммуникативность, методика преподавания, геймер, лингвистика.*

***Annotatsiya.** Eng so'nggi aloqa vositalarining paydo bo'lishi bilan "dunyo - inglizlar aytganidek - kichrayib bormoqda" va shuning uchun tillarni o'rganishga ehtiyoj bor. Bu sayohat qilishda chet elliklar bilan umumiy til topishga, yangi lavozimga ega bo'lishga, butun dunyodan do'stlar topishga yoki hatto shaxsiy hayotimizni tartibga solishga yordam beradi. Uni bilishni istaganlar soni ortib borayotgani ajablanarli emas. Va qanchalik ko'p odamlar uni o'rganishni xohlasalar, bozorda shunchalik ko'p texnikalar paydo bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** aloqa, o'qitish usullari, geymer, tilshunoslik.*

***Abstract.** With the advent of the latest means of communication, “the world - as the British say - is becoming smaller,” and therefore there is a need for learning languages. It can help us find common ground with foreigners when traveling, get a new position, find friends from all over the world, or even arrange our personal life. It's no surprise that more and more people want to know him. And the more people want to study it, the more techniques appear on the market.*

***Keywords:** communication, teaching methods, gamer, linguistics.*

Введение. Так что же такое методика и почему так важно выбрать подходящую именно для себя? Простыми словами методика включает в себя методы и средства обучения, способы изучения иностранного языка. Но как мы уже отметили, с появлением огромного количества желающих учить иностранный язык, количество методик также возросло. Поэтому, прежде чем углубиться в изучение языка, стоит подобрать для себя подходящий вариант. Именно поэтому мы расскажем вам о 10 самых релевантных методиках, которые уже услужили хорошую службу ни одному желающему постигнуть тонкости английского языка.

Также наша команда Инглиш Шоу всегда готова вам помочь в изучении нового языка. У нас вы найдете методику и курс на любой вкус. И к тому же индивидуальный подход к каждому студенту, что сделает обучение незабываемо красочным [1].

Коммуникативная методика преподавания английского

Коммуникативная методика вытекает из главной проблемы всех изучающих иностранные языки: "Понимать - понимаю, а сказать не могу!". "Хватит это терпеть!" - сказали тогда преподаватели и разработали коммуникативный подход.

С течением времени коммуникативный подход, как и любой другой, конечно же претерпел некоторые изменения. Но его основополагающие принципы остались прежними.

Просмотрев их, и вы поймете почему эта современная методика остается одним из самых эффективных способов изучения английского.

Итак, основными принципами коммуникативного метода обучения являются:

- Владение грамотной и беглой речью. И это стоит воспринимать как следствие постоянной практики, то, что будет развиваться интуитивно.
- Студент будет говорить на языке во время занятий, начиная с первого урока. И это касается не только студентов с высоким уровнем, но и тех, кто изучает язык с нуля!
- Использование современных и аутентичных пособий. Учебники проработаны настолько продуманно, что вы будете использовать этот практический материал в реальной жизни.

Итак, подведем итоги. Данная методика подойдет в случае, если вы желаете:

1. Отточить навык беглой и грамотной речи
2. Понимать английскую речь на слух без затруднений
3. Перестать переводить дословно свои мысли с русского на английский

Если боитесь грамматику как «страшный сон», то с данной методикой все ваши сомнения испарятся. Так как в её основе лежит очень доступный принцип обучения: вы не будете зубрить теорию. Вам лишь разъясняют какое-либо правило, и вы практикуете его до автоматизма. Забудьте про зубрежку раз и навсегда! Используя коммуникативный подход, вы будете практиковать правила только через многократное практическое применение.

В Инглиш Шоу преподаватели подготовили уже не один десяток учеников благодаря этой замечательной методике. Наш курс «Разговорный Марафон» как раз разработан по коммуникативному подходу. С первого занятия вы говорите на английском, обсуждая повседневные актуальные темы.

Методика преподавания языка через чтение в оригинале (Ильи Франка)

Из названия уже становится понятно, что суть методики в чтении. Но это вам не просто почитать Джека Лондона в оригинале.

Книги, построенные по этой методике, включают в себя адаптированный текст, русскоязычный перевод, объяснение отдельных слов и транскрипции.

И вы наверняка спросите: «Это работает?». Ответ будет однозначно: «Да!». И на это есть веские причины в доказательство тому, что этот метод реально продуктивен.

Причина №1. Пассивное обучение

Прелесть этой методики в том, что обучение проходит в режиме "лайт". То есть вы обучаетесь в процессе интересного и увлекательного чтения, не выполняя при этом замурённых заданий. И в принципе даже не стоит особо заморачиваться что-то запоминать, так как наш мозг отлично усваивает новый материал за счет ассоциативного мышления. А при условии пассивного обучения он делает это намного эффективнее.

Причина №2. Продуктивное усваивание материала

Исходя из концепции Франка, человек склонен лучше запоминать новые слова, испытывая яркие эмоции или впечатления. Вот что он говорит: «Для запоминания нужна не просто механическая зубрежка или выработка каких-то навыков, а новизна впечатлений. Чем несколько раз повторить слово, лучше повстречать его в разных смысловых контекстах.» А этого в литературе как раз таки предостаточно.

Важно расслабиться и получать удовольствие от чтения. Достичь это можно очень просто: стоит лишь выбрать книгу на свой вкус. Ведь чтение должно быть увлекательным и захватывающим.

В общем, вывод напрашивается сам: данный подход больше подойдет тем, у кого невысокий уровень владения иностранным [2]. В свою очередь, тем, у кого уровень знаний выше – данный метод не очень подходит, так как им уже не нужен параллельный перевод на русском языке. Гораздо больше пользы для них принесет чтение книг в оригинале.

Аудиолингвальная методика обучения английскому

Суть данной методики заключается в понимании иностранной речи на слух. Характерной особенностью при этом является метод аналогии, используемый при запоминании новых слов. Вы запоминаете основные языковые конструкции и часто используемую лексику. Что в свою очередь облегчает построение предложений и общение на повседневные темы.

Данную методику также отличает то, что вы будете заучивать разнообразные диалоги. Сначала это будет отработка основных грамматических и лексических структур с использованием базового набора слов. Затем, постепенно словарный запас будет пополняться новыми лексическими единицами.

Также стоит заметить, что на теорию отводится всего лишь одна четвертая часть урока, а все остальное время полностью посвящается практике.

Вузы многих стран и языковые школы, начиная с Оксфорда, широко используют этот подход.

Также его использовали в Советском Союзе для подготовки иностранных специалистов. Особенно если подготовка проходила в сжатые сроки.

Аудиолингвальная методика лежит в основе некоторых авторских программ, таких как: аудиолингвальный метод обучения Чарльза Фриза, Роберта Ладо (США), П. Ривана (Франция), Губерина (Югославия).

Игровые методики обучения английскому

Это как раз тот случай, когда быть геймером - это не только круто, но и ещё и полезно! Ну а если серьезно, то игры - это одна из самых эффективных методик в обучении.

Так как все успешные интерактивные курсы так или иначе связаны с данной методикой. При этом они подходят как детям, так и взрослым.

Давайте рассмотрим плюсы игр в обучении английскому языку.

Плюсы:

- Игра позволяет совмещать полезное с приятным, при этом обучение проходит непринужденно и естественно, как у маленьких детей.
- Если говорить про игры на уроках, то они служат неким перерывом и помогают переключить внимание с одного задания на другое. Следовательно, повышается концентрация внимание и конечно же настроение.
- Также не стоит преуменьшать значение дидактической функции, то есть то, что непосредственно через игру студенты могут узнать новые факты, расширить общие знания, при этом общаясь на английском языке.

- Игры используют на любых стадиях занятия, будь ли это отработка фонетических правил, грамматической или лексической темы, правил чтения, а также для практики аудирования.

Также не стоит забывать о компьютерных играх, некоторые из которых выходят только на английском [3]. И тут, хочешь, не хочешь, но все равно запомнишь.

На первый взгляд это может показаться парадоксом, но подростки, которые играют в компьютерные игры, получают большой словарный запас по сравнению со сверстниками, которые не играют. Это показывает всестороннее исследование Пиа Сундквист из Университета Карлстада и Университета Осло. Она не удивлена результатами, ведь предыдущие исследования, не только в вузах Скандинавии, показывают, что те, кто играет в обычные коммерческие компьютерные игры, знают больше английских слов.

Авторская методика Пола Пимслера

Если вы введете в поисковик: "Самый популярный аудио курс", то на первых трех позициях вы найдете метод Пимслера. Как ни странно, этот курс рассчитан на русскоговорящее население. В своей методике Пимслер использует естественный процесс общения. Каждое занятие начинается с отработки базовых конструкций, которые используются носителями языка в разговорной речи. Большинство российских спортсменов, будучи на начальной стадии изучения языка, учат его именно по этому методу. Конечно, если перед ними стоит задача будущей работы в США. И буквально через пару месяцев без проблем "шпрехают" на разнообразные темы.

В основе обучения также диалог, но в отличие от аудиолингвальной методики, вы будете принимать в нем самое что ни на есть полноценное участие.

Благодаря чему к 27 уроку вы сможете достаточно уверенно разговаривать и воспринимать речь на слух, то есть у вас появится возможность почувствовать себя носителем. Вы усвоите именно то количество лексики, которое является достаточным для общения на повседневные темы.

Методика преподавания языка Игоря Шехтера

Следующая из рассматриваемых нами методик принадлежит Игорю Шехтеру. Она основана на индивидуальном подходе к каждому обучающемуся. И нужно отдать должное значимости данного подхода. В концепции Шехтера толстым слоем положено убеждение о том, что изучаемый язык должен зародиться в его сознании тем же образом, что когда то зародился родной.

Именно исходя из своих убеждений, Шехтер разработал ситуации, моделирующие непосредственное общение и естественным образом помогающие усвоить новые знания.

Таким образом, в сознании человека активируется именно тот механизм, который когда-то помог ему в развитии речевого аппарата, заточенного для общения на родном языке.

Все обучение по методу Шехтера можно разделить на три стадии, которые имитируют шаги при освоении родного языка:

- Для начала происходит порождение центра новой речи. Происходит это при помощи специальных «внедрений» речевых образцов, наделенных определенным смыслом. Они доводятся до автоматизма на подсознательном уровне.

- Далее происходит усвоение грамматических навыков и лексических единиц. Таким образом, снятый на предыдущем этапе психологический барьер, уже никак не помешает естественному процессу обучения.

- Затем происходит так называемая подготовка для «выхода в мир». Создается эмоционально-смысловая почва для дальнейшего усвоения, сглаживаются шероховатости. Подходит к концу так называемое лингвистическое «детство», и вы готовы пойти в школу жизни, которая связана с новым языком [4].

Методика обучения английскому А. Драгункина

Данная методика в корне отличается от других, так как Александр нашел в английском именно те закономерности или особенности, которые явно отличают его от русского языка. И свою методику он построил именно на изучении данных закономерностей, утверждая, что понять чужой язык можно лишь изучив его отличия от родного.

Особенности английского по подходу Драгункина:

- В английском есть изменяемые и неизменяемые слова. Во втором классе всего 27 лексических единиц, которые и являются "центральными фигурами" в обучении.
- Автор изобретает свои схемы, которые позволяют ему разложить все непонятное "по полочкам".
- Также он нашел свой способ, объясняющий использование английских времен.

"Полиглот" Дмитрия Петрова

Для начала стоит сказать пару слов об авторе. Петров - достаточно прославленный психолингвист, автор книги «Магия слов», а также другой литературы. Помимо этого является ведущим шоу «Полиглот». Его методика включает в себя 16 часов интенсивного обучения, после которого и дошкольники будут знатоками английского.

Плюсы методики:

Простое объяснение сложных правил

Ведущий передачи привык объяснять так, что даже самые сложные правила подпадают под категорию простых и более не вызывают затруднений у учеников.

После курсов Дмитрия Петрова вы буквально забудете что такое скованность из-за незнания и будете готовы пустить в ход все ранее отработанные навыки. У вас будет хороший разговорный английский.

Минусы методики:

Базовый словарный запас

«Полиглот» - это в некотором смысле хороший стартовый «пинок», но для более продвинутых уровней он окажется слабоватым.

На всё нужно немало времени

Грамматические правила, которые в «Полиглоте» отрабатываются по определенной схеме кажутся абсолютно несложными, но являются таковыми лишь отчасти. Ведь для закрепления теории нужна хорошая практика, которая в свою очередь требует времени.

Современный метод преподавания Н. Замяткина

Принципами методики являются:

- Прослушивание аудио материалов, чтение текстов

- Употребление английского на всех стадиях обучения, и по возможности отказ от русского языка

«Матрично-языковое тай-чи» - так называется изобретение Николая Замяткина. И многим обучение по данной методике напоминает медитацию.

В основе обучения матрицы с отрывками из текста или диалоги, расположенные по принципу от простого к сложному. Каждый из диалогов требует большого внимания: вы их прослушиваете по несколько часов, как минимум по 2 часа в сутки.

Каждый из диалогов требует немало усилий. Сначала вы слушаете отрывки по несколько часов подряд, как минимум это 2 часа в сутки. Стараться переводить текст на этом этапе не следует. Рекомендуется просто слушать до тех пор, пока все фонемы не станут понятными, пока все слова не будут различимы.

Затем, одновременно с аудированием вы читаете текст, что способствует более глубокому усвоению [5]. Данная стадия продолжается, пока диалог не будет у вас на автомате в памяти. И в конечном итоге, вам следует громко проговорить этот диалог вслух много раз, стараясь подражать интонации и выразительности диктора.

Методика преподавания Розетты Стоун

Как ни странно «Розетта Стоун» – это компьютерная программа. А названа она так в честь Розеттского камня, который помог лингвистам в расшифровке египетских иероглифов.

Интуитивное восприятие - вот что лежит в основе данной методики. Обучение по данной программе можно сравнить с изучением родного языка у детей в раннем возрасте. Программа производит ситуации из повседневной жизни.

Основными принципами методики являются:

- Языковая среда как естественный фактор при обучении
- Постепенное усвоение: от простого к сложному
- Восприятие английского языка, основанное на интуиции
- Учитывается принцип индукции: студент делает выводы о правилах на основе примеров или частных случаев

- Часто повторяющийся материал, гарантирующий усвоение

Заключение.

Выбор методики - дело достаточно индивидуальное, мы же можем только порекомендовать критерии, которые необходимо учитывать для выбора максимально подходящей методики именно вам.

Основополагающие критерии:

- уровень вашей подготовки;
- количество времени, которое вы сможете уделять занятиям;
- финансовые возможности;
- собственные приоритеты и желания.

Также, необходимо понять, как вам проще воспринимать информацию: на слух, через учебник, с помощью видеоуроков, в игровой форме и т.д. Если вы подберете метод, подходящий вашему складу ума, характеру и интересам, успешная учеба сложится сама собой.

REFERENCES

1. Abu Ghali, M. J. , Abu Ayyad , A., Abu-Nasser, S. S., & Abu Laban , M. (2018). Intelligent system for teaching English grammar. *Int . J. acad. English Res . 2*, 1–6.
2. Adolph S, Clark L, Dörnyei Z, Glover T, Henry A, Muir S, et al . (2018). Digital innovation in motivation 1 2: harnessing the power of the ideal self 1 2. *System 78*, 173–185. DOI: 10.1016/j.system.2018.07.014
3. Кузиев, Б. Н., & Муртазин, Э. Р. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. *Экономика и социум, (5-2 (108))*, 786-789.
4. Кузиев, Б. Н., Холмунинова, Д. А., & Муртазин, Э. Р. Электронное обучение как часть образовательного процесса. *Ученый XXI века, 1*, 43.
5. Kuziev, B. N., Murtazin, E. R., & Kholmuminova, D. A. (2016). INTRODUCTION INFORMATION TECHNOLOGIES TO EDUCATIONAL PROCESS. *Ученый XXI века, (3-1 (16))*, 26-28.